

MURAKKAB MASHG'ULOTLAR ASOSIDA BOLA SHAXSINI PERSONALLASHTIRISH

M. Uzoqov

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185442>

ANNOTATSIYA: Bu maqolada murakkab mashg'ulotlar asosida bola shaxsini personallashtirish ya'ni bolalarning o'zini namoyon qilishini faollashtirishning mazmunini belgilaydigan nazariy asoslar va amaliy tajribalar, yuzasidan fikr va mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Murakkab mashg'ulotlar, personallashtirish, faollashtirish, qiziqish, ta'lim-tarbiya, yashirin qobiliyat.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini namoyon qilishini faollashtirish gumanistik va ijtimoiy-madaniy paradigmalarga asoslangan antropologik yondashuv qo'llanilgandagina mumkin. O'zini noodatiy namoyon qilish har doim borliqni yaxlit idrok etish bilan bog'liq. Yaxlit o'z-o'zini bilish odamga o'z-o'zidan namoyon bo'lishga, ya'ni o'zini to'liq, tabiiy, erkin ifoda etishga imkon beradi. Bu fikrlarni ifodalash uchun yana bir atamadan foydalanish mumkin. Bu personallashtirish jarayonidir. Bu jarayonda bola o'zida bo'lgan qiziqish va istedodlarini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'z-o'zini namoyon etish – bu shaxsning o'zini namoyon qilishi va rivojlanishidir. "O'zlik" har doim umumiy biologik qonunlarga bo'ysunadigan arxetipalga asoslanadi. O'z-o'zini namoyon qilishni rivojlantirish bo'yicha ishlarni tashkil etish bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Shuning uchun faoliyat mazmuniga sir, sehr, mo'jiza, taxminlar, ishlatilgan fikrlash, topishmoqlar, ertaklar, fantaziyalar elementlari kiritilgan. Ajablanish, shubha, tushuncha va hayrat kabi tuyg'ular aniqlandi va qayd etildi. Boshida o'zini namoyon qilish uchun vaziyat yaratishga, bilim va jaholatning to'qnashuviga, oddiy va g'ayrioddiy, haqiqiy va fantastikani taqqoslashga asoslangan "galstuk" taxmin qilinadi. Amalda, o'zini namoyon qilish o'z tajribasini va individualligini, ya'ni dunyoga noyob munosabatini ifoda etish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Insonning o'zini namoyon qilishi, birinchi navbatda, umumiy ifoda vositalarini tushunish va o'zlashtirish darajasiga bog'liq: temp, ritm, dinamika, iboralar, nafas olish. Shu bilan birga, har bir faoliyat turi o'ziga xos ifoda vositalariga ega:

- raqsiy faoliyatida - plastika, sakrash, qadamlar va hokazo.;
 - musiqiy-musiqa asboblarning ohangdorligi, uyg'unligi, tembri; diapazon, registrlar va boshqalar.;
 - nutqiy-so'zlar, metafora, giperbola va hokazo.
- O'z-o'zini ifoda etishda eshitish tizimi tashqi dunyo va ichki jarayonlar o'rtasida audio regulyator rolini o'ynaydi. O'z-o'zini ifoda etish quyidagi sharoitlarda sodir bo'ladi:
- bola qodir bo'lgan narsani o'zgartirishga tayyor bo'lishi kerak; o'zgartira olmaydigan narsani qabul qilish;
 - birini boshqasidan ajratishni o'rganishi zarur.

Bola o'zini namoyon qilishning uch bosqichidan o'tadi:

- 1) haqiqiy va ichki dunyo ajratilmaydi (o'zini namoyon qilish usuli spontan-intuitiv-bola tabiat qonunlariga amal qiladi, lekin ijtimoiy qonunlarni bilmaydi);

2) haqiqiy dunyo ichki dunyodan ancha boy (o'zini namoyon qilish usuli ishonchli tartibga solinadi-bola ijtimoiy qonunlarga bo'ysunadi va boshqalarning maslahatiga amal qilishga harakat qiladi, kattalar bolani boshqaradi);

3) ichki dunyo haqiqiy dunyodan ancha boy (o'z-o'zini ifoda etish usuli o'zboshimchalik bilan ijodiydir - bola o'z-o'zidan turli xil tajribalarni, aniq harakatlardagi tajribalarni ifodalaydi). Bu biz bolalar diagnostikasida o'zini namoyon qilish darajasini aniqlashda foydalanadigan yondashuvdir.

O'zi bilan o'zaro ta'sir uch darajada sodir bo'ladi: aniqlash (hissiy tajriba), fiksatsiya (saqlash harakati), tushunish (og'zaki nutq, davom etayotgan jarayonlarni muhokama qilish). Bunday holda, o'z-o'zini ifoda etish uch xil bo'lishi mumkin: hissiy (hissiy), intellektual (aqliy) va samarali (somatik). O'z-o'zini ifoda etishni faollashtirishning pedagogik sharti, birinchi navbatda, o'ziga xos usullar, texnikalar, ko'nikmalar va qobiliyatlarni rivojlantirishdir:

1) atrofdagi dunyoni eshitish va vizual o'zlashtirish, u bola tomonidan ifoda vositalarini bosqichma-bosqich tushunishni o'z ichiga oladi: shovqin va xaotik shakllardan hayotning" musiqasi "va" rasmlari " gacha;

2) bolaning o'zini tinglash va eshitish, qarash va ko'rish qobiliyati, uning atrofidagi dunyo, obyektiv va sog'lom dunyo, san'atni anglash layoqiyati;

3) energiya to'plash va e'tiboringizni ichki va tashqi jarayonlar va hodisalarga qaratish usullari;

4) musiqiy va og'zaki tasvirlarni ramziy tizimga "tarjima qilish" qobiliyati;

5) o'z-o'zini ifoda etishni yangi sharoitlarga o'tkazish usullaridan iboratdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. -T., 2016-yil 29-dekabr.

2. Sh.Mirziyaev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz". -T., 2001.

3. Sh.Mirziyaev "Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birga barpo etamiz". - T., 2001. 4. Sh.Mirziyaev "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq faravonligini garaovi". -T., 2001.

4. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017,6-son,70-modda.

5. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. // Barkamol avlod - O'zbekiston kelajagining poydevori. -T., 1997.

6. «Sog'lom avlod davlat dasturi to'g'risida»: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Xalq so'zi. 2000-yil 16-fevral.